

**KASB-HUNAR MAKTABLARIDA RUS TILI FANINI O'QITISHDA
SHAXSGA YO'NALTIRILGAN METODLARDAN SAMARALI
FOYDALANISH YO'LLARI.**

Yakubova Zaytuna Zayniyevna

Buxoro viloyati G'ijduvon tumani 1-son kasb-hunar maktabi rus tili fani
o'qituvchisi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11149428>

ANNOTATSIYA

Zamonaviy kadrlardan talab qilinadigan birlamchi sifatlardan biri-bu uning xorijiy tillarda mukammal so'zlasha olishidir. Mamlakatimizda jahon bozoriga malakali kadrlarni yetkazib berish borasida olib borilayotgan islohotlarning mohiyatini anglagan holda rus tili darslarini samarali tashkil etish muhim ahamiyat kasb etadi.

Kalit so'zlar: moslashuvchanlik, harakatli o'yinlar, guruhlash metodlari, master klass

ANNOTATION

One of the primary qualities required of modern personnel is his ability to speak foreign languages perfectly. Effective organization of Russian language classes is of great importance, realizing the essence of the reforms that are being carried out in our country in terms of supplying qualified personnel to the world market.

Key words: flexibility, action games, grouping methods, master class

Bizga ma'lumki, XXI asr axborot texnologiyalari, aloqaning tezkorligi, dunyo mamlakatlari o'rtasida axborot va savdo munosabatlarining misli ko'rilmagan rivojlanish asridir. Bu esa o'z navbatida bugungi kunda har bir insondan tezkorlik, kommunikativlikni talab qiladi. Zamonaviy kadrning eng yaxshi xususiyatlaridan biri esa- bu uning chet tillarida muloqot qila olishidir. Zero, Prezidentimiz Sh.M.Mirziyoyev aytganlaridek: «Biz raqobatdosh davlat qurishni o'z oldimizga maqsad qilib qo'ygan ekanmiz, bundan buyon maktab, litsey, kollej va oliygoch bitiruvchilari kamida 2 ta chet tilini mukammal bilishlari shart. Bu qat'iy talab har bir ta'lim muassasasi rahbari faoliyatining asosiy mezoniga aylanishi lozim». Mamlakatimiz rahbarining bu talabi har bir ta'lim mutasaddisi, har bir pedagogga katta mas'uliyat yuklaydi.

2023/2024-o'quv yili boshida, O'zbekiston Respublikasi kasb-hunar maktablarida tahsil olayotgan o'quvchilar 194,6 ming nafarni tashkil etib, shundan o'g'il bolalar 143 ming nafar, qiz bolalar 51,6 ming nafarni tashkil etgan. Bu o'quvchilar kasb-hunar maktablarida umumta'lim fanlarni o'qish bilan

bir qatorda ma'lum bir sohada har tomonlama yetuk mutaxassis bo'lib yetishishlari uchun malakatimizda barcha imkoniyatlar yaratilgan. Ularning jahon bozorida raqobatbardosh kadr bo'lib yetishishlarida biz chet tili fani o'qituvchilaridan juda katta izlanish talab qilinadi.

Ma'lumki, kasb-hunar maktabi o'quvchilari tuman yoki shaharning turli mazillari, turli maktablaridan kelishadi, bu o'z navbatida o'quvchilar dunyoqarashi, bilim darajasi, ayniqsa, til bilish qobiliyatidagi tafovutda yaqqol namoyon bo'ladi va chet tillarini, xususan, rus tilini o'qitishda turli muammolarni keltirib chiqaradi:

- o'quvchilarning fiziologik va psixologik holati, o'smirlikka xos xususiyatlari;
- o'quvchilarning yangi guruh, yangi sharoit, ta'lim jarayoniga moslashish davridagi agressiv holati;
- guruhlardagi o'quvchilar bilim darajasidagi keskin farq;
- o'quvchilarning chet tilini bilish muhim emas deb hisoblashi;
- xorijiy til o'qituvchilarining yetarli malaka va ko'nikmalarga ega emasligi.

Yuqorida keltirilgan muammolar bizning faoliyatimizda uchrab turadi. Rus tili darslari jarayonida guruhlarning ikkiga bo'linishi darslar davomida har bir o'quvchi bilan individual ishlash imkoniyatini bersada, kasb-hunar maktablarida o'quv mashg'ulotlarining davomiyligi umumiy o'rta ta'lim maktablariga nisbatan ikki baravar ekanligi ba'zida birinchi bosqich o'quvchilarida turli noqulayliklar tug'diradi. Bu jarayonga o'quvchilarning moslashuvchanligini oshirib, ularning fanga bo'lgan qiziqishini rivojlantirishda pedagogdan alohida mahorat talab etiladi. Ish faoliyatimiz mobaynida bir necha dars ishlanmalarini tayyorladik, mazkur dars ishlanmalarini qo'llash dars o'z maqsadiga erishishda to'liq samaradorlikka erishdi. Shu tajribalarimizdan kelib chiqqan holda, kasb-hunar maktablarida rus tili, umuman chet tillarini o'qitishda yanada samaradorlikka erishish uchun quyidagi takliflarni keltirib o'tamiz:

- darslar davomida o'quvchilarning turli tarkibdagi guruhlarda ishlashini ta'minlash, ya'ni har safar guruh bo'lib ishlayotganda ularni yangi usullar bilan guruhlarga ajratish, talabalarning boshqa-boshqa muhitlarda faoliyat olib borishlariga sharoitlar yaratish;
- o'quvchilarning o'z fikrlarini ayta olish imkoniyatini yaratish va rag'batlantirish, aksar hollarda darslarda savolga to'g'ri javob bermagan yoki mavzuga to'g'ri yondashmagan o'quvchilar pedagoglar tomonidan tanqid qilinadi. Agarda, har bir bildirilgan fikr uchun rag'bat berib borilsa, o'quvchida fikrini bayon eta olish qobiliyati, o'ziga ishonchi ortadi. Bu

- jarayonda o'qituvchilar muvofiqlashtiruvchi koordinatorlar sifatida ishtirok etadilar, fikr bildirgan o'quvchini rag'batlantirib, uni tanqid qilmay, ma'lumotlarni to'ldirib, to'g'rilab turadilar;
- dars jarayonida yorqin rangli tarqatmalar, videoroliklar, animatsiyali prezentatsiyalar ham o'quvchilarning fanga bo'lgan qiziqishlarini orttiradi;
 - mavzuga mos tarzda harakatli o'yinlarni tashkil etish o'quvchilarning xushyorligini oshirib, ularda zerikish, turli stress holatlarining kelib chiqishining oldini oladi;
 - malakali pedagoglar o'rtasida Respublika miqyosida aniq bir mavzudagi dars ishlanmasi bo'yicha muntazam tanlovlar o'tkazib, g'oliblarning dars ishlanmalarini ommalashtirib borish, haqiqatdan yaxshi dars ishlanma tayyorlagan pedagoglarni munosib rag'batlantirish tizimini yaratish;
 - pedagoglarning fikr va metodlar almashishlari uchun maxsus platformalar yaratish va doimiy tarzda hududiy seminarlar, master klasslar tashkil etish.

Yuqoridagilardan kelib chiqqan holda aytishimiz mumkinki, o'quvchining har bir fanga qiziqishi bevosita fan o'qituvchisiga bog'liqdir. Agar pedagoglar o'z ustida doimiy ishlasa, izlansa farzandlarimiz bilim cho'qqilarini masha'atqisiz zabt eta oladilar.

Adabiyotlar:

1. Devid A. J., Eggen, P. Kauchak. Ta'lim usullari; Talabalarning o'qishini rag'batlantirish [M] 2002.
2. Feng Vang, Erta yoshdagi bolalar ta'limida tadqiqotga asoslangan ta'lim texnologiyasini qo'llash.
3. E. Yu. Protasova, N.M. Vatan: Maktabgacha yoshdagi bolalarga chet tilini o'rgatish usullari.
4. <https://www.maam.ru/detskijasad/obuchenie-vtoromu-ruskomu-jazyku-cherezigr.html>
5. Google qidiruvi: Bolalarni ruscha kidskey.org saytiga qiziqtirish uchun 12 ta maslahat
6. S. M. Gafforova , G. Z. Garafiyev , D.S. Garipova, G. M. Bilalova , R. F. Nigmatullina , Z.F. Badrutdinova : Biz rus tilini o'rganamiz. Maktabgacha yoshdagi bolalarga rus tilini o'rgatish bo'yicha uslubiy qo'llanma.
7. Mahmudovna, Q. G. (2024). RAQOBATDOSHLIKNI OSHIRISHDA INNOVATSION SALOHİYATNING AHAMIYATI.

8. Qudratova, G. (2024). THE IMPORTANCE OF INNOVATIVE POTENTIAL IN INCREASING COMPETITIVENESS. *Modern Science and Research*, 3(1), 933-938.